

**FRAZELOGIYA VA UNGA DOIR AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR
TAHLILI**

M.Uraimova, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Mazkur maqola frazeologiya sohasi, frazeologizmga oid atamalar va ularning o'rganilish tarixiga bag'ishlangan bo'lib, unda bir qancha tilshunos olimlar va ularning frazeologiya, frazeologizmlar sohasidagi qilgan ishlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'z va iboralar: *frazeologiya, idioma, frazema, frazeologik birlik, leksik tizim, phraseologie.*

Frazeologiya sohasidagi dastlabki qadam fransuz tilshunosi Sharl Balli tomonidan tashlangan bo'lib, u tilshunoslikka frazeologiya atamasini olib kirdi va ushbu soha rivojiga katta hissa qo'shdi. Shuningdek, frazeologiya sohasida yillar davomida ko'plab ilmiy ishlar amalga oshirilgan bo'lib, bu borada rus tilshunoslarining hissalarini juda salmoqlikdir. Rus tilshunoslari ingliz va rus tillaridagi frazeologik birliklar, frazemalar bo'yicha ingliz va amerika tilshunoslaridan ham ko'p ishlar olib borishgan sanaladi.

A.V.Kunin o'zining "Курс фразеологии современного английского языка" kitobida frazeologik birliklar, frazeologiya haqida juda qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Xususan, u frazeologiyaga quyidagicha ta'rif beradi: "Frazeologiya-bu frazeologik birliklar (frazemalar) haqidagi fan, ya'ni, o'zgaruvchan birikmalarning tarkibiy va semantik modellari bo'yicha hosil bo'lmagan murakkab semantikaga ega so'zlarning barqaror birikmalari to'g'risida sohadir".

Uning fikricha, frazeologik birliklar tilning leksik tizimidagi bo'shliqlarni to'ldiradi, bu inson tomonidan ma'lum bo'lgan (yangi) tomonlarning nomini to'liq ta'minlay olmaydi va ko'p hollarda obyektlar, xususiyatlar, jarayonlar, holatlar, vaziyatlar va boshqalarning yagona belgilaridir. frazeologik birliklarning shakllanishi fikrlash ehtiyojlari va tilning cheklangan leksik resurslari o'rtasidagi ziddiyatni susaytiradi. Xuddi shu holatlarda, frazeologik birlik leksik sinonimga ega bo'lsa, ular odatda stilistik jihatdan farq qiladi. Frazeologiya-bu tilning xazinasidir. Frazeologik birliklarda xalq tarixi, uning madaniyati va hayotining o'ziga xosligi aks etadi. Frazeologik birliklar ko'pincha milliy xarakterga ega. Ingliz frazeologiyasida sof milliy frazeologik birliklar bilan bir qatorda ko'plab xalqaro frazeologik birliklar mavjud. Ingliz frazeologik fondi-birinchi va o'zlashtirilgan frazeologik birliklarning murakkab konglomerati bo'lib, birinchilari aniq ustunlik qiladi. Ba'zi frazeologik

birliklarda arxaik elementlar - oldingi davrlarning vakillari saqlanib qolgan.

Frazeologik birliklarda inson omili katta rol o'ynaydi, chunki frazeologik birliklarning aksariyati inson bilan, uning faoliyatining turli sohalari bilan bog'liq. Qabul qiluvchi omil aloqaning eng muhim elementidir. Bundan tashqari, inson tashqi dunyo obyektlariga, shu jumladan jonsiz narsalarga insoniy xususiyatlarni berishga intiladi. Sharl Balli yana bir bor quyidagilarni ta'kidlagan: "inson ongining abadiy nomukammalligi, inson har doim uni o'rab turgan hamma narsani ma'naviy lashtirishga intilishi bilan ham namoyon bo'ladi. U tabiatning o'lik va ruhsizligini tasavvur qila olmaydi; uning tasavvuri doimo jonsiz narsalarga hayot bag'ishlaydi, ammo bu hammasi emas: inson doimo tashqi dunyoning barcha obyektlariga uning shaxsiyatiga xos xususiyatlar va intilishlarni bog'laydi" [Bally, 1961, 221-bet].

Shuningdek, A.V.Kunin qayd etishicha, ingliz va Amerika lingvistik adabiyotlarida frazeologiya nazariyasiga bag'ishlangan bir nechta asarlar mavjud, ammo mavjud bo'lgan eng muhim asarlarda ham [Weinreich, 1964; Makkai, 1972; Smit, 1959] frazeologik birliklarni ajratish uchun ilmiy asoslangan mezonlar, frazeologik birlik va so'zlarning nisbati, frazeologiyaning izchilligi, frazeologik o'zgaruvchanlik, frazeologik shakllanish kabi fundamental savollar berilmaydi, frazeologiyani o'rganish usuli va boshqalar. shuningdek, ingliz va amerikalik olimlar tomonidan frazeologiya haqida lingvistik fan sifatida savol berilmaydi. Bu ingliz tilida ushbu fan uchun nomning yo'qligini anglatadi.

Sharl Balli "phraseologie" [Bally, 1905] atamasini "tegishli iboralarni o'rganadigan stilistika bo'limi" ma'nosida kiritgan, ammo bu atama G'arbiy Yevropa va Amerika tilshunoslari asarlarida fuqarolik huquqlariga ega bo'lmagan va boshqa uchta ma'noda ishlatilgan: 1) so'zlarni tanlash, ifoda shakli, shakllantirish; 2) til, bo'g'in, uslub; 3) iboralar, idiomalar. Bu ingliz va Amerika lug'atlarida phraseology so'zining ta'riflari bilan tasdiqlangan:

-The choice or arrangement of words and phrases in the expression of ideas; manner or style of expression; the particular form of speech or diction which characterises a writer, literary production, language, etc. (The Oxford English Dictionary. Oxford, 1933, Vol. VII).

-Choice of words; wording (*Hornby A.S. The Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. London, 1974*).

-Manner of using and arranging words (*Longman Modern English Dictionary. London, 1976*).

1. Manner or style of verbal expression; characteristic language;

2. Expressions, phrases (The Random House Dictionary of the English Language. New York, 1970).

Angliya va AQShda frazeologiya masalalari asosan semantika va grammatika bo'yicha ishlarda, shuningdek, frazeologik lug'atlardagi muqaddimalarda talqin etiladi. Iboralarning idiomatikligiga bag'ishlangan bir qator maqolalar mavjud. Angliya, AQShda bir qator inglizcha frazeologik lug'atlar nashr etilgan. Frazeologiya ko'plab izohli lug'atlarda, masalan, Oksford lug'atlari seriyasida, Xornbi o'quv lug'atida, "The Random House Dictionary of the English Language" nomli Amerika lug'atida keng tarqalgan.

E.D.Polivanovning fikriga ko'ra, frazeologiya "kelajakning lingvistik adabiyotida alohida va barqaror pozitsiyani egallaydi (fonetika, morfologiya va boshqalar kabi) - turli xil muammolarni ketma-ket shakllantirishda bizning fanimiz tasodifiy bo'shliqlardan mahrum bo'ladi" [Polivanov, 1928 (a), 61-bet].

V.V.Vinogradov frazeologik birliklarning tashqi yoki rasmiy belgilarini (elementlarning barqaror tartibi va ularning birortasini biron bir sinonim bilan almashtirishning mumkin emasligi) va ichki, belgilarini ajratib ko'rsatadi, ya'ni:

- so'zlar to'plamini bitta so'z bilan almashtirish joizligi;
- semantik ajralmaslik;
- tegishli bepul yig'ilishlardan omonim masofa;
- butun iborani bitta murakkab so'z birikmasiga aylantirishning joizligi;
- arxaizmlar, ellipsislar yoki pleonazmalarning mavjudligi.

B.A.Larinning fikricha, uning asosiy xususiyati frazeologik birliklarni tashkil etuvchi alohida so'zlarning ma'nosi. Bularning umumiy qiymati birliklar nomidan kelib chiqmaydi. Frazeologik birliklarning paydo bo'lishi inson tafakkuri va tilning leksik imkoniyatlari o'rtasidagi nomuvofiqliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, tilshunoslarning frazeologizmlar va frazeologiya bo'yicha bir qancha farqlar bo'lishiga qaramasdan, ular yagona umumiy jihat, ya'ni frazeologizmlarning xuddi so'zlardek yaxlit ma'no kasb etishi jihatidan deyarli bir xil to'xtamga keladilar. Shuningdek, o'tgan asr oxirida frazeologiya leksikologiya bo'limlaridan biri doirasidan chiqib, o'z obyekti va uni o'rganish usullariga ega bo'lgan mustaqil lingvistik tizimga aylanishi uning eng katta yutuqlaridan biridir.

Adabiyotlar:

1. Балли Ш. Французская стилистика / Пер. с фр. К.А. Долинина. - М.: 1961.-с. 165.
2. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М.: 1977. - С. 140-161.
3. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык, 1998.
4. Ларин Б.А. Очерки по фразеологии. О систематизации и методах исследования фразеологии - Л.: 1956. – с.196.
5. Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. – Воронеж: Изд-во Воронежского Ун-та, 1979.
6. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986.
7. Рыжкова В.В.К проблеме изучения фразеологических единиц в современном английском языке (к постановке вопроса)
// Вісн. Харків. ун-ту. – Харків, 1996. №386. – С.109-110.